

BUXORO VILOYAT HUDUDINING URBANIZATSIYASI

Mirzaev Shamsiddin¹, Akramov Doniyor²

¹ Buxoro muhandislik va texnologiya instituti. Dotsent Ilmiy Raxbar,

² Buxoro muhandislik va texnologiya instituti Bino va inshootlar

arxitekturasi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570455>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-may 2022

Ma'qullandi: 10- may 2022

Chop etildi: 14- may 2022

KALIT SO'ZLAR

shahar, shaharcha, shahar manzilgohi, urbanizatsiya, urbanizatsiya darajasi, urbanizatsiya jarayoni

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Buxoro viloyatida urbanizatsiya jarayonining borishi to'g'risida fikr yuritilgan. Viloyat va uning tumanlarida urbanizatsiya jarayoni bilan bog'liq ayrim jihatlar to'g'risida so'z boradi

KIRISH

Shaharlar har bir davlat, hudud, iqtisodiy va sotsial geografik tizimining tayanch nuqtalari, «ustunlari» bo'lib xizmat qiladi. Shaharlar-bizning o'tmishimiz, hozirgi kundagi qudratimiz va istiqbolda rivojlanish quvvati va imkoniyatimizdir. Ular yerdagi chinakam porloq yulduzlardir.¹

Shaharlar juda murakkab ob'ektlar bo'lib, serqirra vazifalarni bajaradi. Ular hududlarni siyosiy, iqtisodiy, madaniy markazlari bo'lish bilan birga, boshqarish funksiyasini ham bajaradi. Ayni paytda, Buxoro viloyatida 79 ta shahar manzilgohlari mavjud. Viloyat shahar aholisi 698,6 ming kishi bo'lib, jami aholining 37,4 foizini tashkil etadi (01.01.2018 y).

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Buxoro viloyatining urbanizatsiya jarayoni viloyatda amalga oshirilgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar natijasida o'zgarib borgan. Masalan, 1970 yilgi aholi ro'yxati davrida viloyatning urbanizatsiya darajasi 27,0 foizni tashkil etgan bo'lib, u respublika ko'rsatkichidan qariyb 10 %, Samarqand viloyatidan esa 4,1 foizga past bo'lgan. 1979 yilgi aholi ro'yxati va mustaqillikka erishish arafasida ham yuqoridagi vaziyat saqlanib qolgan (1-chizmaga qarang). 2000 yilga kelib mamlakatimizning barcha mintaqalari singari Buxoro viloyatida ham urbanizatsiya darajasining pasayishi kuzatildi. Yangi shaharchalarning paydo bo'lishi bilan Buxoro viloyatining shaharlashish ko'rsatkichi bugungi kunda 37,4 foiziga teng bo'ldi. Ammo bu ko'rsatkich mamlakat urbanizatsiya darajasidan 13,2 foizga kam edi.

¹ Солиев А.С. Шаҳарлар географияси. – Т., 2000

Ўзбекистонда урбанизация даражасининг ўзгариши

ЎзР ва худудлар	2008 йил		2009 йил		2018 йил		Урбанизация даражасининг ўзгариши, 2009 га нисбатан 2018 й.
	Шаҳар аҳоли сони, минг к.	Урбанизация даражаси, %	Шаҳар аҳоли сони, минг к.	Урбанизация даражаси, %	Шаҳар аҳоли сони, минг к.	Урбанизация даражаси, %	
ЎзР	9698.2	35.8	14236.0	51.7	1653.2	50.6	-1.1
ҚР	774.5	48.5	814.6	50.4	905.5	49.2	-1.2
Вилоятлар:							
Андижон	716.9	29.2	1338.9	53.5	1576.0	52.3	-1.3
Бухоро	456.8	29.5	616.8	38.8	698.6	37.4	-1.4
Жиззах	321.2	29.7	520.7	47.4	622.2	46.9	-0.5
Навоий	327.8	39.5	416.7	49.6	467.6	48.8	-0.8
Наманган	806.3	37.1	1434.1	64.6	1743.7	64.6	0.0
Самарқанд	755.0	25.1	1145.8	37.4	1390.8	37.4	0.0
Сирдарё	215.8	31.1	290.7	46.3	350.0	42.9	-3.4
Сурхондарё	381.3	19.2	756.2	37.2	845.2	35.5	-1.7
Тошкент	990.8	39.3	1278.3	50.1	1411.5	49.3	-0.8
Фарғона	827.2	27.8	1776.2	58.8	2049.9	56.6	-2.2
Хоразм	328.1	21.8	523.9	34.2	601.2	33.3	-0.9
Қашқадарё	616.5	24.5	1116.8	43.6	1357.5	43.1	-0.5
Тошкент ш.	2180.0	100.0	2206.3	100.0	2464.9	100.0	0.0

1-rasm. O'zbekistonda urbanizatsiya darajasining yillar mobaynida o'zgarishi²

Buxoro viloyatidagi shahar manzilgohlarning tashkil etilishini tahlil qilsak, ularning aksariyat qismini mustaqillik yillarida vujudga kelganini ko'rish mumkin. Jumladan viloyatdagi shahar manzilgohlarining 84,8 foizi istiqloq davrida paydo bo'ldi. 2009 yilda Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra viloyatdagi 60, 2011 yilda esa 7 ta qishloqlarga shaharcha maqomi berildi. Ularni geografiyasiga e'tibor bersak, Qorovulbozordan tashqari barcha tumanlardan vakillar borligini ko'rish mumkin. Eng ko'p shaharcha G'ijduvon (13 ta) va Qorako'l (12 ta) tumanlarida tashkil topdi. Shu bilan birga Jondor, Olot va Shofirkon tumanlarining har birida ham 8 tadan shaharchalar vujudga keldi. Ularni eng kam miqdori Kogonda bo'lib, ikki qishloq shaharcha sifatida ro'yxatga olindi. Mazkur shaharchalarni tuzilishi bilan Buxoro viloyatidagi shahar manzilgohlari 79 ta, ya'ni 11 shaharlar va 68

shaharchalardan iborat bo'ldi. Agar viloyat 2008 yil respublikada shaharlar soniga ko'ra 11-o'ringa turgan bo'lsa, hozirda 8-o'ringa chiqib oldi

Viloyatda shaharlar va shaharliklar soni tumanlar bo'yicha notekis taqsimlangan. 2009 yilga qadar G'ijduvon va Romitan tumanlarida 2 tadan, qolgan barcha tumanlarda (Peshko'dan tashqari) bittadan, ya'ni faqat tuman markazlarigina shahar manzilgohi hisoblangan (1-jadval). ri) bittadan, ya'ni faqat tuman markazlarigina shahar manzilgohi hisoblangan (1-jadval). 2009 yildan keyingi "urbanistik to'lqin" natijasida viloyatda 67 ta shaharchalarni vujudga kelishi bilan tumanlarning shaharlar to'rida keskin o'zgarish ro'y berdi³. Mazkur voqeadan keyin G'ijduvon va Qorako'l tumanlarida shaharlar soni, mos holda 15 va 13 taga yetdi. Shuningdek, Jondor, Olot va Shofirkon tumanlarining har birida 9 tadan shahar manzilgohlari tashkil topdi. Hozirda shaharlarning eng kam miqdori Qorovulbozorda bo'lib, uning faqatgina

² O'zR Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida

³ Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. T., 2010.

tuman markazi shahar joylari sirasiga kiradi. Alohida ta'kidlash lozimki, ushbu tumanga 2009 yildan keyingi urbanistik siyosat ta'sir etmadi. Bunga asosiy sabab

qilib, yuqoridagi ma'muriy birlikni nisbatan yaqinda o'zlashtirilganligini va qishloq joylarini u qadar rivojlanmaganligini ko'rsatish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi - Buxoro viloyati - Samarqand viloyati

1-rasm. Urbanizatsiya darajasining o'zgarishi (%)

Rasm aholi ro'yxatlari va O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Mamlakatimizning aksariyat viloyat markazlari o'z mintaqalari urbanistik tizimida yetakchi hisoblanadi. Sababi ular viloyatdagi yagona katta shahar sanalib, viloyat shahar aholisining asosiy qismi shu yerda to'plangan. Buxoro bu borada respublikada eng yuqori natijaga ega, uning hisobiga viloyatdagi jami shaharliklarning 36,1 foizi (01.01.2018 y.) to'g'ri keladi. 252,0 ming kishi yashaydigan Buxoro sharifda viloyat jami aholisining 13,5 foizi yashaydi. Albatta bunday yuqori darajadagi urbanistik mujassamlashuv O'zbekistonning aksariyat mintaqalari singari Buxoro viloyatida ham shaharlar rivojlanishi va urbanizatsiya jarayonining o'ziga xosligini ko'rsatadi.

Qolaversa, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi bilan shaharlar taraqqiyoti o'rtasida ma'lum aloqadorlik mavjud. Agar hudud iqtisodiy jihatdan qanchalik rivojlangan bo'lsa, u yerning urbanizatsiya ko'rsatkichi ham shuncha yuqori bo'ladi yoki, aksincha. Shunga mos holda, Buxoro viloyatining sanoatlashgan tumanlarida shaharlashuv darajasi nisbatan baland. Masalan, sanoat ishlab chiqarishda yetakchi mavqega ega bo'lgan Qorovulbozor va Kogon tumanlari Buxoroning eng urbanizatsiyalashgan mintaqalari hisoblanadi. 2018 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, Qorovulbozor tuman aholisining 57,3, Kogonni esa 48,7 foizini shaharliklar tashkil etadi. Aksincha, sanoat ishlab chiqarishi nisbatan past bo'lgan Peshko' tumanida bu ko'rsatkich 15 foizga ham yetmaydi (1-jadval).

2018 yil boshida Buxoro viloyati shahar manzilgohlari soni 80 tani tashkil etgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining o'n oltinchi yalpi majlisi qaroriga ko'ra G'ijduvon tumanidagi Zafarobod shaharchasi Navoiy viloyatining

Konimex tumani ma'muriy birligi tarkibiga o'tkazildi.

T/p	Туманлар номи	2008 йил			2018 йил			Шахар манзилгоҳлари сони	
		Аҳоли сони, минг киши	Шундан		Аҳоли сони, минг киши	Шундан		2008 йил	2013 йил
			шахар аҳолиси	фоиз да		шахар аҳолиси	фоиз да		
1	Бухоро	123,6	12,1	9,8	159,9	36,6	22,9	1	7
2	Вобкент	110,9	16,4	14,8	134,6	26,4	19,6	1	4
3	Жондор	133,2	8,1	6,1	167,8	29,7	17,7	1	9
4	Когон	113,3	54,3	47,9	134,6	65,5	48,7	1	3
5	Олот	79,0	12,8	16,2	95,7	36,4	36,2	1	9
6	Пешкў	94,4	-	-	117,9	15,1	12,8	-	4
7	Ромитан	112,9	20,9	18,5	136,3	34,3	25,2	2	5
8	Шофиркон	142,3	13,6	9,5	171,5	39,8	23,2	1	9
9	Қоракўл	129,6	21,1	16,3	158,4	60,2	38,0	1	13
10	Қоровулбозор	13,6	9,2	67,6	17,8	10,2	57,3	1	1
11	Ғиждувон	249,0	46,5	18,7	299,3	89,8	30,0	2	15

2-rasm. Buxoro viloyati tumanlarida urbanizatsiya jarayonining borishi⁴

NATIJALAR

Viloyat tumanlarining bunday notekis rivojlanganligi hududlarda ma'lum muammolar borligidan dalolat beradi. Jumladan, Qorovulbozorda qishloq aholisi sonining kamligi u yerda qishloq xo'jalik tarmoqlarining rivojlanmaganligiga olib kelgan. Buxoro viloyatida yetishtiriladigan paxta xom ashyosini atigi 3,5 foizi (12 ming tonna) Qorovulbozor hissasiga to'g'ri keladi, xolos. Ikkinchidan, hozirda O'zbekiston aholisini asosan qishloq joylari hisobiga ko'payotganligini inobatga olsak, Qorovulbozorda bu holatni ham qoniqarli, deb bo'lmaydi (darvoqe, Qorovulbozor respublikaning eng kichik qishloq tumani bo'lib, aholisi soni 17,8 ming kishiga teng). Chunki bu yerda qishloq aholisi sonining kamligi, uni sekin oshishiga va, o'z navbatida, mehnat resurslari yetishmovchiligiga sabab bo'lgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, neftni qayta ishlash zavodi ishchi-xizmatchilarining asosiy qismi boshqa tumanlardan keladi⁵.

⁴ Jadval Buxoro viloyat Statistika boshqarmasi ma'lumotlari asosida Mavlonov A.M tomonidan tuzilgan

⁵ Mavlonov A.M. Cho'l urbanizatsiyasi. – Buxoro, Durdona, 2015.

Qolgan tumanlarning aksariyatida urbanizatsiya darajasi 40 foizga ham to'g'ri kelmaydi. Hatto Vobkent, Jondor, Peshko' kabi tumanlarda bu raqam 20 foizga ham yetmaydi. Bu esa kelajakda ana shu tumanlarda iqtisodiy islohotlarni jadallashtirishni va shu orqali shaharlar taraqqiyotini jonlantirishni taqozo etadi.

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, urbanizatsiya darajasi nisbatan past bo'lgan tumanlarda shaharlar rivojlanishida ayrim muammolar borligini kuzatiladi. Ular jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin;

- Tumanlar iqtisodiyotining agrar yo'nalishda ekanligi;
- Mintaqaning asosiy "rivojlanish o'qi" va transport magistrallariga (temir yo'llar, asosiy avtomobil yo'llariga) nisbatan chekkada joylashganligi;
- Shahar hosil qiluvchi omillarning yetarlicha taraqqiy etmaganligi;
- Kichik shaharlarda sanoat tarmoqlarining rivojlanmaganligi;
- Shaharlarda qulay investitsiya muhitining yaratilmaganligi va h.k.

XULOSA VA MULOHAZLAR

Bir so'z bilan aytganda yuqoridagi muammolarning mavjudligi Buxoro viloyati ba'zi tumanlardagi shaharlar rivojlanishiga to'sqinlik qilmoqda. Kichik

shaharlar rivojlanishidagi muammolar darajasini past bo'lishiga sabab bo'lmoqda.
ushbu tumanlarning urbanizatsiya

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonov A.M., Vafoev A.Q. "Buxoro viloyatida urbanizatsiya jarayoni rivojlanishining ayrim jihatlari" O'zbekiston va Rossiyada geografiya fani: umumiy muammolar, hamkorlik imkoniyatlari va istiqboli Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari Toshkent shahri, 2019 yil 13-19 may. 184-b
2. Soliev A.S. Shaharlar geografiyasi. T., 2010.
3. Soliyev A.S., S.Tashtayeva, M.Egamberdiyeva. Shaharlar geografiyasi. T., Barkamol fayz media, 2018.
4. Mavlonov A.M. Cho'l urbanizatsiyasi. Buxoro, Durдона, 2015
5. "Buxoro viloyatini innovatsion rivojlantirish: muammo va echimlar" mavzusida Respublika ilmiy - amaliy anjumani materiallari Buxoro 2020 196-b
6. Cyberleninka.ru
7. Google.com\
8. Stat.uz
9. Ziyonet.uz